

6. Бехер В.В. Финансовое право: учебник / В.В. Бехер, А.С. Кондукторов, Н.Н. Лайченкова, Ю.М. Литвинова. – М.: Юстиция, 2020. – 344 с.

7. Финансовое право в условиях развития цифровой экономики: монография / К.Т. Анисина, Б.Г. Бадмаев, И.В. Бит-Шабо и др.; под ред. И.А. Цинделиани. – М.: Проспект, 2019. – 320 с.

8. Шелищ П.Б. Права потребителя в мире финансов: что нужно знать плательщику, вкладчику, заёмщику / П.Б. Шелищ, А.В. Койтов. – М.: Редакция «Российской газеты», 2019. – Вып. 16. – 176 с.

УДК 347.73
DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Калашникова И.В.,

*ст. преподаватель кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Воронова В.А.,

*студентка группы ЮР-18-1
факультета юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика*

Статья посвящена анализу нормативной базы, регулирующей вопросы государственного кредитования на территории Донецкой Народной Республики, а также изучению научной литературы с целью определения значения государственного кредитования и выявления возможности его реализации на территории Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: *государственное кредитование, бюджетный кредит, государственный займ, государственный бюджет, дополнительные денежные средства*

THEORETICAL ASPECTS OF STATE LENDING IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Kalashnikova I.V.,

*Senior lecturer of the Department of Administrative Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;*

Voronova V. A.,

*student of the group YUR-18-1
Faculty of Law and Social Technologies
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article is devoted to the analysis of the regulatory framework governing the issues of state lending in the territory of the Donetsk People's Republic, as well as to the study of scientific literature in order to determine the value of state lending and identify the possibility of its implementation in the territory of the Donetsk People's Republic.

Keywords: *the credit of the state, budget loan, state loan, the state budget, additional cash*

Постановка задачи. Государственное кредитование представляет собой довольно специфическое звено государственных финансов. Средства, полученные в качестве государственного кредитования, поступают в распоряжение органов государственной власти и преобразуются в их дополнительные денежные (финансовые) ресурсы. Такие средства, как правило, используются для покрытия бюджетного дефицита, что отражается в соответствующей документации.

Донецкая Народная Республика, являясь достаточно молодым государством, на стадии своего становления не обладает стабильностью и статичностью в сфере экономики и финансов. Это можно считать причиной того, что Республика, на сегодняшний день, не в состоянии самостоятельно обеспечить своё экономическое развитие, поэтому государство нуждается как во внешних заимствованиях, так и во внутренних дополнительных средствах.

Суть проблематики заключается в том, чтобы чётко определить понятие самого кредитования и его роль (значение) в финансовой системе государства для выявления возможности его реализации на территории Донецкой Народной Республики и

выработки путей эффективного использования средств, которые ей предоставляются для улучшения финансового состояния.

Анализ последних исследований и публикаций. В научной литературе вопросы, касающиеся государственного кредитования и займов, являются актуальными, поэтому многие исследователи, в том числе и авторы государств постсоветского пространства, в которых преобладает схожее бюджетное устройство и структура бюджетных процессов, посвятили этим явлениям свои работы. Такими авторами являются Козюка В.В., Василика А.Д., Вахненко Т.П., Лагутина В.Д., Лютого И.О., Базилевич В.Д., Мальцева Т.С., Завгородняя Т.И., Романенко А.Р., Лехов М.Б., Юрий С.И., Аминов И.Р., Домашов В.А. и другие.

Актуальность статьи. В единой системе государственных доходов основную фискальную нагрузку несут, безусловно, различные обязательные платежи, и в первую очередь – налоговые. Однако для государства в аспекте финансового права имеют значение положения расходов и доходов, которые могут быть несоразмерны. Таким образом, для покрытия расходов могут привлекаться не только доходы бюджета, но и дополнительные, сформированные на заёмной основе, финансовые ресурсы.

Дополнительные ресурсы играют существенную роль в финансировании расходов бюджета, покрытии его дефицита, особенное значение отводят такому финансовому механизму, как государственный кредит.

Государственные заимствования и бюджетные кредиты стали одними из самых распространённых инструментов финансирования расходов государств мира, кардинально отличающихся друг от друга как формой правления, так и государственным устройством. Развитие кредитования, с одной стороны, привело к росту и актуализации постоянной тенденции к возрастанию абсолютных сумм долгов и уменьшению уровня долговой безопасности, а с другой стороны, является эффективным способом получения необходимых средств для выполнения государственных функций и распределения бюджета.

На современном этапе развития Донецкой Народной Республики, в свою очередь, не единожды анонсировалась возможность осуществления государственного кредитования. Однако реализации данного явления не последовало, что стало актуальной темой для исследований причин такого переноса и

изучения принципиальной возможности осуществления кредитования в ДНР.

Целью данной статьи является изучение теоретических положений и законодательства Донецкой Народной Республики для исследования понятия государственного кредитования, его видов, определение значения данного явления для государства и рассмотрение возможности реализации государственного кредитования в Республике.

Изложение основного материала исследования. Государственный кредит является сложной экономико-правовой категорией, поэтому на разных этапах своего закрепления как термина приобретал несколько различные значения, что делает данное понятие актуальным вопросом для написания массы научных работ исследователями финансового права, целью которых является достичь единого понимания государственного кредита. Однако на сегодняшний день существуют несколько подходов к определению указанного понятия.

Первый подход вслед за дореволюционной и советской доктриной предполагает определение государственного кредита исключительно с позиции государственных заимствований. Так, М.В. Карасёва рассматривает государственный кредит как самостоятельный институт финансового права, представляющий собой совокупность финансово-правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе привлечения государством временно свободных денежных средств юридических и физических лиц на условиях добровольности, возвратности, срочности и возмездности в целях покрытия бюджетного дефицита и регулирования денежного обращения [8, с. 448-449].

Соответственно, авторы, дающие аналогичные или схожие формулировки, придерживаются аспекта традиционности данного подхода, основываясь на мнении советских авторов. Однако недостаток данного подхода, в большей мере, определён неполнотой изучения вопроса, поскольку на ссылаемых исторических этапах проблематика государственного кредитования и его видов была не только не актуальной, но также в ней не было острой необходимости для исследований.

Подходы к определению государственного кредитования, появившиеся на современных этапах развития общества, склонны

к расширению понятия кредитования и наделения государства в возникающих кредитных отношениях большими полномочиями, предоставляя ему возможность выступать в разных ролях, т.е. быть заёмщиком, кредитором или гарантом исполнения обязательств третьих лиц, что зависит от характера отношений, их цели и других сторон.

Обращаясь к справочной литературе, в частности к «Энциклопедическому словарю экономики и права», часто можно встретить следующее понятие: «Государственный кредит – это совокупность кредитных отношений, в которых одной из сторон (кредитором или заёмщиком) является государство, а другой – физические и юридические лица [9].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на данном этапе современная наука финансового права не содержит единых подходов и понимания определения понятия «государственный кредит».

Определяя государственное кредитование как правовую категорию, стоит отметить, что законодательство ДНР не содержит разъяснения этого термина, а опирается на терминологию «бюджетное финансовое обязательство», «внебюджетное обязательство», «государственный займ», которые, в сущности, отражают одну из групп кредитных отношений с участием государства.

С учётом проанализированных положений можно предложить следующее определение: государственный кредит – это система урегулированных правовыми нормами общественных отношений в сфере аккумуляции государством дополнительных, условно свободных денежных средств, где государство выступает в роли заёмщика, кредитора или гаранта, как правило, в целях покрытия дефицита бюджета, на условиях добровольности, возвратности, срочности и платности.

Определение значения государственного кредитования для государства и его бюджетной системы возможно посредством изучения его функции в аспекте финансового права, т.к. именно функциональность явления позволяет наиболее точно определить его значение и роль.

В литературе приводятся следующие функции:

- фискальная;
- регулирующая;

- распределительная;
- контрольная [7, с. 187].

Реализация фискальной функции подразумевает оптимальное перераспределение во времени налоговой нагрузки на население путём дополнительного формирования денежных фондов государства.

Наиболее конкретно данная функция проявляется при выполнении государством роли заёмщика, поскольку в таком случае оно обеспечивает дополнительные средства для финансирования своих расходов.

Регулирующая функция проявляется в оказании влияния государства на состояние денежного обращения, уровень процентных ставок на рынке денег и капиталов, на производство и занятость.

Одним из проявления такого влияния в сфере производства и занятости является поддержка предпринимательства.

Государство самостоятельно регулирует денежное обращение, распределяя займы среди различных групп инвесторов, при этом, мобилизуя средства физических лиц, государство уменьшает их платёжеспособный спрос.

Распределённая функция означает возможность перераспределения средств в соответствии с экономической необходимостью (потребностями), возникающими в государстве.

Контрольная функция государственного кредитования, в свою очередь, является вытекающей из остальных, т.к. реализация функций в любой сфере нуждается в контроле, особенно остро необходимость контроля проявляется в финансовой сфере.

Сущность данной функции заключается в обеспечении полноты и своевременности погашения государственных обязательств, а также эффективного и целевого использования средств, привлечённых через систему государственных займов.

Таким образом, можно утверждать, что назначение государственного кредитования, главным образом, проявляется в том, что оно является средством мобилизации дополнительных финансовых ресурсов для государства с целью финансирования дефицита бюджета и погашения государственного долга; поддержки национальной валюты и финансирования платёжного баланса; финансирования инвестиционных и институциональных

проектов, в том числе под гарантию правительства; финансирования экспорта товаров (работ, услуг).

Важным вопросом при изучении государственного кредитования является разграничение включаемых в него понятий, которые характеризуют виды отношений государственного кредитования, в зависимости от роли государства. Таким образом, необходимо различать понятия «государственного займа», когда государство выступает должником, и «бюджетного кредита», где государство играет роль кредитора.

Государственный займ (кредит), в основном, служит источником покрытия дефицита бюджета и может иметь внешний или внутренний характер.

Внешний займ подразумевает правоотношения, результатом которых является возникновение у государства финансового обязательства перед субъектом-кредитором нерезидентом.

Внутренний государственный займ, в свою очередь, подразумевает заключение договора займа между государством и лицом-резидентом ДНР (юридическим или физическим лицом, внебюджетным фондом, включая внебюджетный фонд предприятия).

Гражданский Кодекс ДНР закрепляет, что договор государственного займа заключается путём приобретения займодавцем выпущенных государственных облигаций или иных государственных ценных бумаг, удостоверяющих право займодавца на получение от заёмщика предоставленных ему займы денежных средств или, в зависимости от условий займа, иного имущества, установленных процентов либо иных имущественных прав в сроки, предусмотренные условиями выпуска займа в обращение [1].

Когда государство выступает кредитором в отношениях государственного кредитования – речь идёт о бюджетном кредите.

Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Донецкой Народной Республики другому бюджету, юридическому лицу (за исключением бюджетных учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах [2].

Исходя из положений законодательства ДНР, бюджетный кредит предоставляется Донецкой Народной Республикой административно-территориальной единице ДНР или юридическому лицу – резиденту ДНР (за исключением бюджетных учреждений) на основании договора, заключённого в соответствии с гражданским законодательством Республики, на условиях и в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены соответствующим законом (решением) о бюджете, а также из средств резервных фондов Главы ДНР и других государственных органов.

Бюджетный кредит, так же, как и банковский, предоставляется на канонических условиях кредитования – возмездности, если иное не предусмотрено законодательством или соответствующим законом (решением) о бюджете, и возвратности.

Важным этапом для последующей возможности выдачи бюджетного кредита является установление целей, на которые он может быть предоставлен, а также закрепление условий и порядка предоставления бюджетных кредитов, установление бюджетных ассигнований для их предоставления на срок в пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового года, а также ограничения по получателям (заёмщикам) бюджетных кредитов.

Заёмщики обязаны вернуть бюджетный кредит и уплатить проценты за пользование им в порядке и сроки, установленные условиями предоставления кредита и (или) договором [2].

Нормативной базой для реализации бюджетного кредитования в Донецкой Народной Республике выступает гражданское законодательство, закон ДНР «Об основах бюджетного устройства» и другие нормативно-правовые акты.

Стоит отметить, что на территории ДНР Постановлением Центрального Республиканского Банка № 278 от 07.12.2018 года были приняты Правила предоставления кредитов банковскими учреждениями в ДНР, однако категория «банковский кредит» отличается от государственного рядом характеристик, в частности размером, целями, сроком, субъектами и другими, что говорит о недопустимости отождествления банковского и государственного кредитования.

Государственные займы, как отмечает большинство авторов, являются одним из путей решения временных трудностей государства в вопросах нехватки бюджетных средств. Однако данная категория не является наиболее оптимальной, т.к. результатом государственного займа, в зависимости от его характера, становится образование внешнего или внутреннего долга.

В соответствии с законодательством ДНР, внешний долг – это денежные обязательства перед кредиторами – нерезидентами Донецкой Народной Республики, а внутренний долг – денежные обязательства перед кредиторами – резидентами Республики [2].

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что понятие государственного кредитования имеет двойственную природу, которая подразумевает наличие в его структуре нескольких явлений, в зависимости от роли государства в возникающих кредитных правоотношениях.

Так, государственное кредитование представляет собой довольно специфическое звено государственных финансов, в котором государство играет роль заёмщика средств (классическая форма государственного кредита), кредитора или гаранта возврата средств.

Кредитные отношения, в зависимости от роли государства в них, будут относиться к явлению государственного займа или бюджетного кредита.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Необходимость использования государственного кредитования для нужд государства вытекает из противоречий между величиной потребностей населения и возможностью государства удовлетворить их за счёт доходов бюджета.

Проанализировав функции государственного кредитования, можно утверждать его о важности в финансовом обеспечении экономики, т.к. он является составляющей государственных финансов, источником покрытия дефицита государственного бюджета, способом размещения государственных сбережений, и одним из элементов формирования целевых денежных фондов.

Для сохранения стабильности в финансово-экономической сфере государства и недопущения в ней дисбаланса через быстрый прирост государственного долга, в большинстве стран

мира остаётся актуальным вопрос, связанный с разработкой и совершенствованием подходов и методов по регулированию государственной задолженности с учётом её позитивного и негативного влияния на экономику.

Основными направлениями реализации государственного кредита в финансовом обеспечении экономики является его реализация функций, соблюдение принципов и сокращение дефицита государственного бюджета.

Поскольку Донецкая Народная Республика является молодым и непризнанным государством, то внешнее государственное кредитование остаётся открытой проблемой, которая зависит не только от воли Республики.

Относительно внутреннего кредитования на территории ДНР на данный момент существует несколько актуальных вопросов. К ним относится неполное правовое регулирование, которое основывается на слабой нормативной базе, т.е. отсутствии части нормативных актов, закрепляющих материальные и процессуальные нормы о кредитовании. Также важным вопросом этой проблематики является отсутствие необходимых подзаконных нормативных актов, которые регулировали бы реализацию уже существующих норм.

Помимо этого, возможность осуществления внутреннего кредитования в ДНР на сегодняшний день, в силу некоторой существующей экономической нестабильности, является достаточно затруднительным вопросом, поскольку государство не может гарантировать своевременного и полного погашения возникшего долга.

Однако Донецкая Народная Республика имеет возможность сделать перспективу внутреннего кредитования возможной, поскольку принимает различные меры для стабилизации экономики. На данном этапе уже удалось достичь необходимых условий для реализации банковского кредитования в соответствии с условиями государственных программ развития экономики Республики.

Поэтому для осуществления возможности реализации внутреннего государственного кредитования необходимо доработать существующую нормативную базу, а также принять подзаконные нормативные акты, конкретизирующие применение

уже действующих норм в сфере кредитования на территории Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. Гражданский Кодекс Донецкой Народной Республики № 81-ПНС от 13.12.2019 г. (в ред. 05.10.2020г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

2. Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике: Закон № 46-ПНС от 28.06.2019г. (в ред. 25.11.2020 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-osnovahbyudzhethnogo-ustrojstva-i-byudzhethnogo-protssessa-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>

3. Порядок регистрации и учёта бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств в органах казначейства, утверждённый приказом Министерства финансов ДНР № 4 от 09.01.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2014/12/pr_4_ot_09-01-2015.pdf

4. Аминов И.Р. Понятие и значение государственного и муниципального кредита / И.Р. Аминов, Р.А. Габдрахманова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2020. – № 9-1. – 2004 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-znachenie-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo>

5. Богданова А.В. Государственный кредит в Российской Федерации: учебное пособие / под ред. проф. А.А. Ялбулганова. – М.: кафедра финансового права НИУ ВШЭ, 2014. – 114 с.

6. Завгородняя Т.И. К вопросу о сущности и содержании государственного кредита / Т.И. Завгородняя // Финансовые исследования. – 2004. – № 8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-suschnosti-i-soderzhanii-gosudarstvennogo-kredita>

7. Роль В.Ф. Финансовое право: учебное пособие / В.Ф. Роль, В.В. Сергиенко, С.М. Попова. – К.: Центр учебной литературы, 2014. – 392 с.

8. Карасёва М.В. Финансовое право Российской Федерации: учебник / отв. ред. М.В. Карасёва. – М.: Юристъ, 2004. – 608 с.

9. Кураков Л.П. Экономика и право: словарь-справочник / Л.П. Кураков, В.Л. Кураков, А.Л. Кураков. – М.: Вуз и школа, 2004 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rus-economic-law-dict.slovaronline.com/>

10. Попова Г.В. Государственный кредит и государственный долг: учебное пособие / Г.В. Попова // РГЭУ «РИНХ». – Ростов-н/Д., 2004. – 269 с.

УДК 336.148:347.73

DOI

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ БЮДЖЕТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДНР**

Калашникова И.В.,

*ст. преподаватель кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Ковалёва Е.А.,

*студентка группы ЮР-18-1
факультета юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика*

Данная статья посвящена анализу теоретических положений и практического применения законодательства Донецкой Народной Республики, направленного на регулирование финансовой ответственности за нарушение норм бюджетного законодательства, а также рассмотрены направления развития механизма привлечения к ответственности за нарушение этих норм.

Ключевые слова: бюджетный контроль, участники бюджетного процесса, бюджетное законодательство, нарушение бюджетного